

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 648 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari.....	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	

O'ZBEKISTONDA TA'LIM TURIZMINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Azimova Vazira Oqiljonovna

“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universitetining mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim turizmini rivojlantirish, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish yo'nalishlarini belgilash, ta'lim turizmi borasida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ishlarni tahlil qilish asosida sohaning rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash hamda yangi xizmat turlarini ishlab chiqish bo'yicha taklif va tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim turizmi, turist, xalqaro va ichki turizm, tashkiliy-huquqiy asoslar, ta'lim xabi, rivojlanish, infratuzilma.

Abstract: This article outlines the development of educational tourism, the experience of foreign countries, the directions for improving the organizational and legal foundations of state support, and the determination of development directions for the sector based on an analysis of ongoing initiatives in our country in the field of educational tourism. The article also provides proposals and recommendations for the development of new types of services.

Key words: education tourism, tourist, international and local tourism, organizational and legal basis, education hub, development, infrastructure.

Аннотация: В статье представлены предложения и рекомендации по развитию познавательного туризма, определены направления совершенствования организационно-правовых основ государственной поддержки, определены направления развития отрасли на основе анализа проводимой в нашей стране работы в области сфера образовательного туризма, а также разработка новых видов услуг.

Ключевые слова: познавательный туризм, туристский, международный и внутренний туризм, организационно-правовые основы, образовательное учреждение, развитие, инфраструктура.

KIRISH

O'zbekistonda so'nggi yillarda turizm sohasida katta o'zgarishlar yuz bermoqda: turizmni rivojlantirishga qaratilgan yangi me'yoriy-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilmoqda, xalqaro va mahalliy tadbirlar tashkil etilmoqda, yangi ta'lim muassasalari faoliyati yo'lga qo'yilmoqda, turistlar oqimi oshmoqda, yangi turizm mahsulotlari va yo'nalishlari rivojlantirilmoqda, infratuzilmani takomillashtirish bo'yicha sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda, xorijiy investorlar jalb qilinmoqda, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoq vakillari tashrif buyurmoqda, shuningdek, O'zbekiston ko'plab xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallamoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning 2016-yil 2-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-4861-son¹ Farmoni tarixiy ahamiyatga ega bo'lib, mamlakat iqtisodiyotida ilk bor turizm sohasiga strategik sektor maqomi berildi. Natijada O'zbekistonda xorijiy va ichki turistlarga xizmat ko'rsatuvchi yondosh sohalar va tarmoqlarning rivojlanishini ta'minlashda milliy turizmning yangi bosqichi boshlandi.

O'zbekistonda turizm sohasiga strategik tarmoq maqomining berilishi uning jadal rivojlanishiga, yetakchi sohalardan biriga aylanishiga, iqtisodiyotning tarkibiy o'zgarishi va diversifikatsiyasiga, bandlikni ta'minlashga hamda aholining turmush darajasi va sifatini oshirishga imkon yaratdi.

O'zbekiston Respublikasida nafaqat tarixiy-madaniy turizm, balki turizmning boshqa yo'nalishlarini rivojlantirishga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan, jahondagi turizm rivojlangan davlatlar tajribasiga tayangan holda ta'lim turizmini keng yo'lga qo'yish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. Ta'lim turizmi –

1 <https://lex.uz/docs/-3077025>

bu turistning dam olish bilan birga ta'lim olish, kasbiy malakasini oshirish va yangi bilimlar egallash jarayonini o'z ichiga olgan turizm shaklidir. Ushbu turizm yo'nalishi jahon miqyosida jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda, bu esa insonlarga o'qish, ilmiy almashinuvlarda qatnashish va turli dasturlarda ishtirok etish imkonini bermoqda.

Ta'lim turizmining mazmun-mohiyati nafaqat bilim almashish bilan cheklanmay, balki global aloqalarni kengaytirish, jahon bo'ylab yangi imkoniyatlarni kashf etish va madaniy hamkorlikni rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jahonda ta'lim turizmi va uning tashkiliy-huquqiy asoslarini yaratish borasida bir qator olimlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan hamda turli fikr va mulohazalar bildirilgan.

Xorijlik olimlardan N. Litvinovanning fikricha, til o'rganilayotgan mamlakatda dam olish va turizm bilan uyg'unlashuvi samarali natijalar beradi. Bunday sayohatlar asosan milliy tillar keng tarqalgan mamlakatlarda – Angliya, AQSh, Fransiya, Ispaniya, Germaniya, Italiya va Portugaliyada tashkil etiladi [2].

O'zbekistonlik olimlardan G. Sa'dullayeva ta'lim turizmi atamasini odatda o'qish maqsadida chet elga sayohat qilish tushunchasi bilan bog'laydi [3].

A. Boymurodovning fikricha, ta'lim turizmi deganda – o'rta, o'rta maxsus va oliy ta'lim muassasalarining o'quv dasturlarida reja va vazifalarni bajarish maqsadida boshqa davlatlarda hamkorlik asosida ta'lim olish tushuniladi [4].

N. Maxmudova ta'lim turizmi xizmatlarining asosiy maqsadi ta'lim ekanligini ta'kidlab, turistik jarayonda pedagog ishtirokining zaruriyatini pedagogik tamoyil sifatida belgilaydi. Uning fikricha, ta'lim turizmi pedagogik faoliyat subyektlari bilan bevosita bog'liq bo'lib, ta'lim komponentlarini o'z ichiga oladi. Shuningdek, u ta'lim turizmini ilm-fan, tarix, madaniyat, sport va boshqa sohalarda ma'lumot, bilim, mahorat va ko'nikmalarga ega bo'lish maqsadida bir yilgacha bo'lgan muddatda mamlakat hududida yoki tashqarisida haq to'lanadigan faoliyat bilan shug'ullanmaslik sharti bilan amalga oshiriladigan turizm shakli deb izohlaydi. Bunda obyekt bo'yicha ma'lumot mutaxassis yoki raqamli texnologiyalar vositasida taqdim etiladi [5].

M. Ibragimovanning ta'rifiga ko'ra, ta'lim turizmi – bu kishilarning doimiy yashash joyidan bilim olish yoki o'rgatish maqsadida, mamlakat ichida yoki xorijiy davlatda haq to'lanadigan faoliyat bilan shug'ullanmagan holda, dastur asosida bir yilgacha bo'lgan muddatda sayohat qilish faoliyatidir [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda respublikamizda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollarini belgilashda yaqin yillarda kutilayotgan o'zgarishlarni hisobga olish va turizmni yaxlit infratuzilma sifatida o'rganish metodologiyasi qo'llanilgan. Bu borada mutaxassislar fikri o'rganilib, kuzatish, qiyoslash, empirik tadqiqot, tizimli va qiyosiy tahlil hamda ekspert baholash kabi usullar orqali turizm infratuzilmasini rivojlantirishning tashkiliy-huquqiy yo'nalishlarini aniqlash usuli taklif etilgan. Shuningdek, respublikada ta'lim turizmini rivojlantirish yo'nalishlarining ustuvor vazifalariga oid xulosalar chiqarilib, uni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim turizmi borasida olimlar tomonidan turli qarashlar bildirilganligini tahlil qiladigan bo'lsak, ko'pchilik ta'lim turizmini faqat talabalar uchun mo'ljallangan deb hisoblaydi. Aslida esa ta'lim turizmi bunday cheklangan tushuncha emas. Aksincha, u keng qamrovli bo'lib, turli yoshdagi auditoriyaga mo'ljallangan.

Ta'lim turizmini shakllantiruvchi asosiy omillar quyidagilardan iborat:

1. Ko'chirilgan ta'lim jarayoni. Ko'plab talabalar o'z vatanidagi ta'lim tizimini mavjud imkoniyatlar bilan cheklangan deb his qiladilar va yuqori sifatli ta'lim olish uchun xorijga safar qilishni istaydilar.

2. Madaniy va til o'rganish. Yangi madaniyatlar bilan tanishish va tilni amaliy tarzda o'rganish, bilimni real sharoitda qo'llash imkonini yaratadi.

3. Jahon miqyosidagi imkoniyatlar. Turli mamlakatlardagi universitetlar va ta'lim dasturlari talabalarga keng imkoniyatlar taqdim etadi. Bu, shuningdek, kelajakdagi karyerani shakllantirish uchun muhim omil bo'lishi mumkin.

4. Kasbiy rivojlanish. Ko'plab mutaxassislar va ishchilar o'z sohasidagi ko'nikmalarini oshirish, yangi bilimlar olish va xalqaro tajribaga ega bo'lish uchun ta'lim turizmini tanlaydilar.

Xalqaro ta'lim turizmi bozorida G'arbiy Yevropa, AQSh, Avstraliya va Yaponiya yetakchilik qilmoqda. Ushbu davlatlarda ta'lim turizmining ulushi 80 foizdan yuqorini tashkil etadi. Yetakchi davlatlar ichida AQSh birinchi o'rinda, undan keyin esa G'arbiy Yevropa mamlakatlari mavqeini saqlab turibdi.

Turizm sohasidagi statistik ma'lumotlarni tahlil qiladigan bo'lsak, 2024-yilda O'zbekiston Respublikasiga 10,2 million nafar xorijiy turist tashrif buyurgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1,5 barobarga

oshgan. Turistlarning o'rtacha qolish muddati 7-8 kunni tashkil etib, avvalgi davr (2-3 kun)ga nisbatan 3 baravarga oshgan.

Shuningdek, 2024-yilda har bir xorijiy turistning respublika hududida bevosita sayohat xarajatlaridan tashqari sarflaydigan o'rtacha mablag'i 430 AQSh dollariga yetgan. Turizm eksporti hajmi esa 2024-yilda 3,5 milliard dollarni tashkil qilgan.

“O'zbekiston bo'ylab sayohat qil!” dasturi doirasida hududlar bo'ylab 20 million 200 ming nafar aholi sayohatga chiqqan (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasiga 2024-yil mobaynida safar maqsadi bo'yicha tashrif buyurgan xorijiy fuqarolar².

Mamlakat	Safar maqsadlari (ming kishi)							Jami
	xizmat yuzasidan	o'qish	bo'sh vaqt va dam olish	Qarindoshlarni yo'qlash	Davolanish	tijorat	boshqa	
Jami tashrif buyurganlar	362,368	26,965	1210,963	6264,268	107,610	209,176	2103,694	10285,044
Qo'shni davlatlardan	209,838	9,027	363,910	5712,963	105,471	202,154	1989,821	8593,184
MDH davlatlardan	54,901	256	339,624	469,123	1,906	561	77,711	944,082
Boshqa davlatlardan	97,629	17,682	507,429	82,182	233	6,461	36,162	747,778

Tahlillar asosida ushbu statistik ko'rsatkichlar asosan mamlakatimizga tashrif buyurayotgan turistlarning tarixiy-madaniy turizm bo'yicha tashriflari hisobiga yuzaga kelganligini ko'rishimiz mumkin.

O'zbekistonda ta'lim turizmining tarixiy ildizlari o'rta asrlarga borib taqalib, Buxoro, Samarqand, Xiva kabi shaharlarda diniy va dunyoviy ilm-ma'rifat hamda madaniyat tarqatishga moslashgan ta'lim o'choqlarining tashkil etilishi bilan bog'liq. Shuningdek, Xorazmda Ma'mun akademiyasining tashkil etilishi ham ushbu jarayonning muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi.

O'zbekistonga ta'lim turizmi maqsadida tashrif buyuruvchi turistlarning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

- Oliy ta'lim muassasalarida tahsil olish;
- Til o'rganish;
- Kasbiy yoki maxsus kurslarda o'qish, muayyan malakaga ega bo'lish.

Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil yanvar-aprel oylarida 6,4 ming nafar xorij fuqarosi o'qish maqsadida O'zbekiston Respublikasiga tashrif buyurgan. Bugungi kunda O'zbekistonga ta'lim turizmi bo'yicha tashrif buyurayotgan turistlarning aksariyati oliy ta'lim tizimiga to'g'ri kelmoqda.

Oliy ta'lim tizimini xorij fuqarolari davlatlar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, eng ko'p talabalar Hindiston, Pokiston, Turkmaniston, Rossiya va Qozog'iston fuqarolari ekani kuzatiladi. Talabalarning asosiy qismi bakalavriat yo'nalishlarida, qisman magistratura mutaxassisligi hamda klinik ordinaturada tahsil olayotganligi aniqlangan.

O'zbekistonda xorijiy fuqarolar uchun yillik ta'lim to'lovi 3 500–5 700 AQSh dollarini tashkil etadi.

- “Sog'liqni saqlash va ijtimoiy ta'minot” sohasida yillik shartnoma to'lovi o'rtacha 3 500 AQSh dollarni,
- “Biznes, boshqaruv va huquq” sohasida o'rtacha 1 300 AQSh dollarni,
- Boshqa sohalarida esa o'rtacha 1 100 AQSh dollarni tashkil etadi.

Ta'lim turizmi bo'yicha mamlakatimizga tashrif buyurayotgan talabalar soni ta'lim tizimining imkoniyat darajasiga nisbatan ancha past ekanligi kuzatilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimizda turizmning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblangan ta'lim turizmini keng yo'lga qo'yish maqsadida quyidagi ishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- Xorijiy talabalarni jalb qilish maqsadida marketing tadqiqotlarini olib borish va reklama xizmatlarini kuchaytirish;

² Ўзбекистон Республикаси Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим узғариши вазирлиги, Туризм кумитаси маълумотлари

- Oliy ta'lim tizimida ta'lim sifatini oshirishga e'tibor qaratish;
- Turizm va ta'lim integratsiyasini oshirish uchun mahalliy oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qilish.

Talabalar uchun turizmga oid maxsus kurslar yoki ta'lim dasturlarini tashkil etish;

- Turistlarga nafaqat ta'lim berish, balki yangi madaniy tajribalar ham taqdim etish. Jumladan, tarix, san'at va urf-odatlariga oid turlar tashkil etish;
- Turizmga doir konferensiyalar, simpoziumlar va seminarlar o'tkazish hamda ta'lim turizmining ahamiyatini targ'ib qilish;
- Onlayn ta'lim platformalari orqali turizm sohasidagi bilimlarni global talabalarga yetkazish. Bu turizm sohasidagi bilimni olish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi;
- Maxsus ta'lim markazlari yoki akademik turizm markazlarini tashkil etish. Ushbu markazlar turistlarga yoshga qaramay, turli sohalarda bilimlarini oshirishga yordam beradi;
- Turistik agentliklar va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash. Bu turistlarga ta'lim olish uchun maxsus paketlar va turlar taklif etish imkonini beradi.

Umuman olganda, ta'lim turizmini rivojlantirish nafaqat iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, balki mamlakatimizning jahon hamjamiyatida o'z o'rnini topishiga, ta'lim xabiga aylanishiga hamda milliy qadriyatlarimiz va urf-odatlarimizni xorijda targ'ib qilishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sa'dullayeva G. Turizm xizmatlari bozorida ta'lim turizmi tushunchasi mohiyati va uni rivojlantirishning xorij tajribalari. Innovation texnologiyalar jurnali, 2020.
2. Boymurodov A.X. (2019) Pedagogik ta'lim innovasion klasteri asosida ta'lim turizmini rivojlantirish//BBK 26.8. Redakcionnaya kollegiya – S.42.
3. Maxmudova N.O'. Ta'lim turizmi xizmatlarining tamoyillari, vazifalari va funksiyalari."IQTISODIYOT VA TURIZM" xalqaro ilmiy va innovasion jurnali №5(7) 2022.
4. Ibragimova M.I. "O'zbekistonda ta'lim turizmi xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari" mavzusidagi dissertatsiya ishi avtoreferati, Samarqand, 2022-y.13 b.
5. Taylor S. Theorizing Educational Tourism: Practices, Impacts and Regulations in Ecuador/ S. Taylor. – New York: Columbia University, 2006.
6. Wood, C. (2001). Educational tourism. In.: N. Douglas, N. Douglas and R. derett (eds). Special Interest Tourism: Content and Cases. Brisbane: John Wiley, p. 188-211.
7. Pittman J. Educational Tourism Empowerment: Implications for Flexible Learning and Digital Equity. Tourism & Hospitality. ISSN 2167-0269, an open access journal – 2012. Volume 1. Issue
8. Образовательный туризм как средство развития географической культуры учащихся./ В.Л.Погодина// Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2009. –№116. – С. 59-68.
9. www.uzbektourism.uz
10. www.oecd.org

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

